

Datos informativos de los expertos

Nombre:	
Apellidos:	
Cargo:	
Institución:	
Género	
Estudios realizados relacionados con el objetivo de investigación	
Experiencia profesional	
Años de labor docente en la Universidad	
Provincia y Universidad donde trabaja actualmente	

Una vez leídas las preguntas para la entrevista/ grupo focal, a continuación, le pedimos que responda a las siguientes preguntas sobre su contenido, forma y formato:

1. ¿Considera que las instrucciones para responder al cuestionario están expresadas correctamente?

Correctamente expresadas	Marcar con una X
Sí	<input type="checkbox"/>
No	<input type="checkbox"/>

Propuesta de mejora:

type here

2. Teniendo en cuenta los destinatarios, ¿considera que el lenguaje empleado en la redacción de los ítems del cuestionario es el adecuado?

Lenguaje adecuado	Marcar con X
Sí	<input type="checkbox"/>
No	<input type="checkbox"/>

Propuesta de mejora:

type here

3. A continuación, le pedimos que valore de acuerdo con los siguientes criterios de univocidad, pertinencia e importancia el conjunto de ítems del cuestionario.

- **UNIVOCIDAD:** hace referencia al nivel de precisión lingüística de la formulación del ítem frente a la posible ambigüedad u otras interpretaciones de este.
- **PERTINENCIA:** hace referencia a la adecuación-idoneidad-relación del ítem con el objeto de estudio. Es decir, si el ítem es válido para aportar información de calidad sobre el objeto de estudio.
- **IMPORTANCIA:** hace referencia al peso específico del ítem en el conjunto del instrumento una vez que el mismo es pertinente.

En los criterios de **univocidad** y **pertinencia** la valoración es dicotómica: **SI** o **NO**.

El tercer criterio implica una escala de valoración de la importancia de **1 a 5**, según sea su peso específico (1) Ninguna importancia – (2) Poca importancia – (3) Alguna importancia – (4) Bastante importancia – (5) Mucha importancia.

Marque con una X donde considere oportuno.

Sección 1. Preguntas 1-14 Uso del Aula Ateca										
Ítem	Univocidad		Pertinencia		Importancia					
	Sí	No	Sí	No	1	2	3	4	5	
1	<input type="checkbox"/>									
2	<input type="checkbox"/>									
3	<input type="checkbox"/>									
4	<input type="checkbox"/>									
5	<input type="checkbox"/>									
6	<input type="checkbox"/>									
7	<input type="checkbox"/>									
8	<input type="checkbox"/>									
9	<input type="checkbox"/>									
10	<input type="checkbox"/>									
11	<input type="checkbox"/>									
12	<input type="checkbox"/>									
13	<input type="checkbox"/>									
14	<input type="checkbox"/>									
Sección 2. Preguntas 15-25: Metodología En El Aula Ateca										
Ítem	Univocidad		Pertinencia		Importancia					
	Sí	No	Sí	No	1	2	3	4	5	
15	<input type="checkbox"/>									
16	<input type="checkbox"/>									
17	<input type="checkbox"/>									
18	<input type="checkbox"/>									
19	<input type="checkbox"/>									
20	<input type="checkbox"/>									
21	<input type="checkbox"/>									
22	<input type="checkbox"/>									
23	<input type="checkbox"/>									
24	<input type="checkbox"/>									
25	<input type="checkbox"/>									

5. ¿Considera que las preguntas del **Sección 2** recogen la información relacionada con el uso del aula Ateca?

Bloque 2	Marcar con X
Sí	<input type="checkbox"/>
No	<input type="checkbox"/>

Propuesta de mejora:

type here

6. ¿Considera que las preguntas del **Sección 3** recogen la información relacionada con la metodología en el aula AtecA?

Bloque 3	Marcar con X
Sí	<input type="checkbox"/>
No	<input type="checkbox"/>

Propuesta de mejora:

type here

7. ¿Considera usted que las preguntas del **Sección 4** recogen los aspectos relacionados con los datos profesionales?

Bloque 4	Marcar con X
Sí	<input type="checkbox"/>
No	<input type="checkbox"/>

Propuesta de mejora:

type here

10. ¿Modificaría, añadiría o suprimiría alguna pregunta o algún aspecto de las cuestiones?

Modificar:
<u>type here</u>
Suprimir:
<u>type here</u>
Añadir:
<u>type here</u>

11. ¿Cuál es su valoración general del cuestionario?

Valoración general del cuestionario	Marcar con X
Es susceptible de ser aplicado tal y como está.	<input type="checkbox"/>
Es aplicable, pero ruego se tengan en cuenta las modificaciones expresadas.	<input type="checkbox"/>
No se debe aplicar.	<input type="checkbox"/>

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN